

O‘ZBEKISTON ISSIQXONALARIDA KOKSIDLAR: IMPORT XAVFI, O‘RGANILISH HOLATI VA ULARNING TAHLILI

Sobirov Ozodbek Tojimatovich¹, Ibroximova Nafisaxon Doniyorbek qizi², Kaxxorova Xolidaxon Raximjon qizi³, Muhammadyusupova Shukrona Jasurbek qizi⁴

Andijon davlat universiteti, Zoologiya va biokimyo kafedrasida dotsent, b.f.f.d.

ozodbeksobirov1988@gmail.com

Andijon davlat universiteti, Zoologiya va biokimyo kafedrasida o‘qituvchisi

ibroximovanafisa99@gmail.com

Andijon davlat universiteti, Zoologiya va biokimyo kafedrasida tayanch doktranti

holidakakorova@gmail.com

Andijon davlat universiteti, Biologiya yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15590911>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot O‘zbekiston issiqxonalarida koksidlarning (Homoptera: Coccoidea) tur tarkibi, bioekologiyasi va zararlilik xususiyatlarini o‘rganish ahamiyatli ekanligini ko‘rsatdi. Xorijiy tadqiqotlar koksidlarning biologiyasi va kurash usullarini keng yoritgan bo‘lsa-da, O‘zbekistonda bu yo‘nalishda ishlar yetarli emas. Ushbu tadqiqot koksidlarning tur tarkibi va populyatsiya dinamikasini o‘rganishda birinchi qadam bo‘lib, issiqxona xo‘jaliklari samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: bioekologiya, zararkunanda, issiqxona o‘simliklari, populyatsiya dinamikasi, Coccidae, Pseudococcidae, Diaspididae.

Аннотация: Настоящее исследование показало актуальность изучения видового состава, биоэкологии и вредоносных особенностей кокцид (Homoptera: Coccoidea) в теплицах Узбекистана. Несмотря на то, что в зарубежных исследованиях широко освещены биология кокцид и методы борьбы с ними, в Узбекистане работы в этом направлении недостаточны. Данное исследование является первым шагом в изучении видового состава и динамики популяций кокцид и служит повышению эффективности тепличного хозяйства.

Ключевые слова: биоэкология, вредоносные организмы, тепличные растения, динамика популяций, Coccidae, Pseudococcidae, Diaspididae.

Annotation: This study has demonstrated the importance of investigating the species composition, bioecology, and harmful characteristics of coccids (Homoptera: Coccoidea) in greenhouses in Uzbekistan. While foreign studies have extensively addressed the biology of coccids and methods of control, research in this area in Uzbekistan remains insufficient. This study represents a first step in exploring the species composition and population dynamics of coccids and contributes to improving the efficiency of greenhouse farming.

Keywords: bioecology, pests, greenhouse plants, population dynamics, Coccidae, Pseudococcidae, Diaspididae.

Issiqxonalar O‘zbekiston qishloq xo‘jaligining muhim tarmog‘i bo‘lib, aholini yil davomida yangi sabzavot, meva va manzarali o‘simliklar bilan ta‘minlaydi. Mahalliy bozor va eksport uchun yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatini beradi.

Shu maqsadda, issiqxonalar va issiqxona kombinatlarini qurish va ulardan foydalanuvchining sanitariya qoidalari va me‘yorlari to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirining 09.08.2024 yil, 01/2-47-sonli buyrug‘i qabul qilindi [1]. Ushbu hujjat issiqxonalar va bug‘xonalarning zararkunandalariga qarshi samarali kurashish, ekologik xavfsizlikni ta‘minlash va o‘simliklarni himoya qilish bo‘yicha aniq normalar va qoidalarni belgilaydi.

Biroq, issiqxonalar ko‘plab zararli organizmlar (zararkunandalar) uchun ijobiy muhit yaratadi, bu esa mahsulotning sifatiga va hosilga jiddiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Bunday zararkunandalardan ayniqsa, koksidlarning (Coccoidea) kenja turkumiga mansub hasharotlar ham o‘ziga xos o‘rin tutadi.

Ilmiy manbaalarga ko‘ra, koksiddar issiqxona sharoitida juda tez ko‘payib, o‘simlik shirasini so‘rib oziqlanadi. Ularning faoliyati natijasida o‘simlik barglarida qurish holatlari kuzatiladi va bu bevosita fotosintez jarayonining buzilishiga sabab bo‘ladi. Natijada o‘simliklarning umumiy vegetativ rivojlanishi susayadi [14].

Issiqxonalarda koksiddarning tarqalishi ko‘plab ilmiy tadqiqotlarga sabab bo‘lgan. Xususan, adabiyotlarda koksiddar biologiyasi, ularning tarqalishi, o‘simliklarga ta‘siri va ularga qarshi kurash choralarini ko‘plab ilmiy tadqiqotlarda yoritilgan bo‘lsa-da, aynan issiqxona sharoitidagi koksidd turlarining xilma-xilligi va ekologiyasi hali to‘liq holatda o‘rganilmagan yo‘nalishlardan biri hisoblanadi [13].

Issiqxona o‘simliklariga Coccidae, Diaspididae, Pseudococcidae oilalarining vakillari jiddiy zarar yetkazadi. Bu turdagi koksiddar ustida bir qancha olimlar tadqiqotlar olib borgan. Xususan, Sitsiliyada *Dactylopius coccus* turini ommaviy ravishda ko‘payish imkoniyatini baholash maqsadida Russo A. va boshqalar ushbu turning biologiyasi bo‘yicha tadqiqotlar olib borishgan. *D. coccus* koloniyalari Kataniya universitetining qishloq xo‘jaligi fanlari fakulteti issiqxonasida o‘sgan *Opuntia ficus indica* ning 2-3 yoshli o‘simliklarida uchragan. 1995 yil apreldan 1996 yil avgustgacha davom etgan doimiy kuzatuvlar natijasida ushbu hasharotning uchta reproduktiv sikli aniqlangan. Tadqiqot davomida har bir lichinka bosqichining davomiyligi, har bir avlod hayot siklining davomiyligi, urg‘ochilarining urug‘lanish qobiliyati va biotik omillarning ta‘siri o‘rganilgan [10].

Soad I.A.R. tomonidan olib borilgan tadqiqotda Misrda joylashgan Al-Montaza saroy bog‘idagi tarixiy qirollik issiqxonasida manzarali o‘simliklarga yuqqa koksiddar tahlil qilingan. Tadqiqotchilar ushbu hududda koksiddarning tarqalishini o‘rganib, ularning issiqxona muhitida manzarali o‘simliklarga salbiy ta‘sirini va zararkunanda sifatidagi ahamiyatini baholagan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ushbu issiqxonada 3 ta oila, 9 avlodga mansub jami 9 ta koksidd turi aniqlangan. Bu turlar 20 xil manzarali o‘simlik turiga zarar yetkazgan bo‘lib, bu koksiddarning polifag zararkunanda ekanligini tasdiqlaydi [11].

Italiyada tijorat maqsadida yoki manzarali o‘simliklar ixlosmandlari tomonidan o‘simliklarning kirib kelishi koksiddarning keng tarqalishiga olib keldi. Biroq, ko‘pchilik koksiddlarga u darajada e‘tibor qaratmaydi. Gaetana Mazzeo va boshqalar 1945-1995 yillar davomida Italiyaga yiliga o‘rtacha 0,64 ta yangi begona tur kiritilganini qayd etishgan. 1995-2005 yillar orasida bu raqam 0,7 taga, 2005 yildan keyin esa 1,25 taga ko‘tarilgan. Hozirda Italiyada 50 ga yaqin begona tur qayd etilgan va ulardan yarmi manzarali o‘simliklarga zarar yetkazadi. Tadqiqotchilar orasida invaziv turlar, masalan, *Ceroplastes japonicus*, *Phenacoccus peruvianus*, *Aulacaspis tubercularis* va boshqalar mavjud [7].

Maurice G.M., Jansen L.P. Alferink tomonidan Gollandiyada olib borilgan tadqiqotda, 1950-2022 yillarda issiqxonalarda 234 ta koksidd turi aniqlangan. Bu turdan 149 tasi faqat issiqxonalarda, 29 tasi esa faqat import tekshiruvlarida qayd etilgan. Yangi turlar sifatida *Ripersiella emarai* va *Paraputo ensete* kabi yangi turlar tavsiflangan [5].

Planococcus citri turi Xitoyga xos bo‘lib, 1813-yilda Yevropa, 1879-yilda esa AQSHga kirib kelgan va issiqxonalarda manzarali o‘simliklarga zarar yetkazadi [2].

1957-yildan buyon N.S. Rak va S.V. Litvinova tomonidan olib borilgan uzoq muddatli kuzatuvlar koksidd turlarining mavjudligi va ularning ozuqa o‘simliklar populyatsiyasidagi dinamikasini o‘rganishga imkon yaratdi. Tadqiqotlar natijasida, turli o‘simlik turlarida uchraydigan koksiddarning ekologik xususiyatlari va rivojlanish sikli haqida muhim ma‘lumotlar to‘plandi. Bu ma‘lumotlar koksiddar bilan kurashda monitoring va nazorat usullarini yaxshilashga yordam beradi [8].

Rossiyada, N.A. Avrorin nomidagi Polar-Alp Botanika bog‘i 1957 yildan buyon koksiddarning ekologik xususiyatlari va rivojlanish siklini o‘rganib kelmoqda. Tadqiqotlar issiqxonalarda koksiddarning tarqalishi va populatsiya dinamikasini aniqlashga yordam beradi [6].

2002-2004 yillarda Katarzyna Golan va Edyta Górska-Drabiklar tomonidan Lublindagi Mariya Kyuri Sklodovska universiteti botanika bog‘ining issiqxonasida o‘tkazilgan tadqiqotlar manzarali o‘simliklarda uchraydigan koksidd zararkunandalarini aniqlashga qaratilgan bo‘lib, unda 7 ta oilaga

mansub 8 ta o‘simlik turi kuzatilgan: *Abutilon striatum* cv. Tomsoni, *Cyrtomium falcatum* Presl., *Dizygotheca elegantissima* (Veitch), *Hedera helix* L., *Hypoestes phyllostachya* Presl., *Nerium oleander* L., *Passiflora quadrangularia* L., *Ruscus aculeatus* L. Issiqxonalaridagi ushbu manzarali o‘simliklarda uchta oilaga mansub koksidlarning uchta turi aniqlangan: Pseudococcidae (*Pseudococcus maritimus* (Ehrh.)), Coccidae (*Saissetia coffeae* (Walker)) va Diaspididae (*Aspidiotus nerii* Bouchè). Tadqiqot natijalarida o‘rganilgan o‘simliklarning barcha turlarida koksidlarning qayd etilgan. Kuzatilgan koksidda tipik polifaglar hisoblanib, ularning barchasi issiqxonalarda xavfli zararkunandalar hisoblanadi. Yuqoridagi o‘simliklar guruhida yashovchi koksidda orasida *S. coffeae* va *A. nerii* o‘simliklarda yuqori populyatsiya zichligiga ega bo‘lib, ularning o‘sishi va rivojlanishiga jiddiy zarar yetkazgan. O‘rganilgan o‘simliklarda hasharotlarning zichligi to‘rt darajali tizim bo‘yicha baholangan [3].

Wojciech Goszczyński va Katarzyna Golanlar tomonidan 2002-2007 yillarda olib borilgan tadqiqotlar Polshaning Lyublin va Varshava shaharlaridagi kommunal xizmat binolarida hamda Lyublindagi Mariya Kyuri-Sklodovska universiteti Botanika bog‘ining issiqxonalarida manzarali o‘simliklarga ta’sir etuvchi koksidda tarkibini o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqot davomida issiqxonalarda va binolar ichida Pseudococcidae va Coccidae oilasiga mansub 6 turdagi hasharotlar: *Planococcus citri* (Risso, 1813), *Pseudococcus maritimus* (Ehrhorn, 1900), *Rhizoecus cacticans* (Hambleton, 1946) va Coccidae: *Saissetia oleae* (Oilivier, 1971), *Saissetia coffeae* (Walker, 1852), *Coccus hesperidum* Linnaeus, 1758 aniqlangan. Bu hasharot turlari Polsha issiqxonalarida uchraydigan eng ko‘p va eng xavfli koksidda qatoriga kiritilgan [4].

Soo-Jung Suh va boshqalar Koreyada 72 turdagi qalqondorlarni qayd etgan, ularning 9 tasi faqat issiqxonalarda uchraydi. Cristina Elena Marocico va uning hammualliflari esa Ruminiyada Pseudococcidae oilasiga mansub unisimon qurtlarning issiqxonalarda keng tarqalishi va ularning muammo bo‘lishini tahlil qilishgan. Shuningdek, Italiyada manzarali o‘simliklar bilan birga koksidda ham kiritilib, keng tarqalishi sababli, yangi invaziv turlar muhokama qilingan [12]. Shuningdek, Michele Ricupero va boshqalar tomonidan 2020 yilda olib borilgan tadqiqotda *Phenacoccus solenopsis* turining invazivligi va uning O‘rta Yer dengizi mamlakatlariga tarqalishi tahlil qilingan. Bu tur pomidor yetishtirish tizimlariga jiddiy xavf solishi mumkin [9].

O‘zbekistonda issiqxonalar xo‘jaliklari asosan sabzavot, meva (sitruslar) va manzarali o‘simliklar (gullar, dekorativ daraxtlar) yetishtirishga ixtisoslashgan. Koksidlarning issiqxonalariga ta’siri xorijiy tadqiqotlar asosida quyidagicha baholanishi mumkin. O‘zbekiston xorijdan manzarali o‘simliklar, mevali daraxtlar va urug‘lar import qiladi. Yuqoridagi tadqiqotlarga ko‘ra, import qilingan o‘simliklar koksidlarning asosiy tashuvchilaridir. Jansen va Alferink (2023) Gollandiyada koksidlarning 29 turini import qilingan o‘simliklar orqali aniqlashganligini ko‘rsatishgan [5]. Italiyada 1945-2005 yillar davomida 50 ga yaqin invaziv koksidda turi import orqali kirganligi ma’lum [7]. Issiqxonalarda yuqori namlik (60-80%) va issiqlik (20-30°C) koksidlarning tez ko‘payishi uchun qulay muhit yaratadi [13] bu esa ularni tez moslashib keng ko‘lamli populyatsiyalarni hosil qilishiga imkon beradi. O‘zbekistondagi issiqxonalar xo‘jaliklari koksidda nuqtai nazardan yetarli bilimlarga ega emas, bu esa ularning populyatsiyasini nazoratsiz ko‘payishini o‘zida ifodalaydi. Shu sababli, ushbu sohadagi tadqiqotlar va ishlarning talabini oshirish zaruratini tug‘diradi. Tadqiqotlar ushbu zararkunandalarni o‘rganish va samarali choralar ishlab chiqishda asosiy ahamiyat kasb etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirining buyrug‘i, 09.08.2024 yil, 01/2-47-son
2. Bodenheimer F. S. Description of some new genera of Coccoidea //Entomologische Berichten. – 1951. – T. 13. – №. 315. – S. 328-331.
3. Golan K., Górska-Drabik E. The scale insects (Hemiptera, Coccinea) of ornamental plants in a greenhouse of the Maria Curie-Sklodowska University Botanical Garden in Lublin //Journal of Plant Protection Research. – 2006. – S. 347-352-347-352.
4. Goszczyński W., Golan K. Scale insects on ornamental plants in confined spaces //Aphids and other hemipterous insects. – 2011. – T. 17. – S. 107-119.

5. Jansen M.G.M., Alferink L.P. An updated list of scale insects (Hemiptera, Coccoomorpha) from import interceptions and greenhouses in The Netherlands //Journal of Insect Biodiversity. – 2023. – T. 44. – №. 2. – S. 21-40.
6. Marocico C. E. et al. Important ornamental host plants for mealybugs (Coccoomorpha: Pseudococcidae) in greenhouses. – 2021.
7. Mazzeo, G., Longo, S., Pellizzari, G., Porcelli, F., Suma, P., & Russo, A. Exotic scale insects (Coccoidea) on ornamental plants in Italy: a never-ending story //Acta zoologica bulgarica. – 2014. – T. 6. – №. suppl. – S. 55-61.
8. Rak N. S., Litvinova S. V. Scale insects (Homoptera, Coccinea) in greenhouses of the Polar-Alpine Botanical Garden: Host plants, monitoring, and control //Entomological Review. – 2014. – T. 94. – S. 341-344.
9. Ricupero M. et al. The cotton mealybug is spreading along the Mediterranean: first pest detection in Italian tomatoes //Insects. – 2021. – T. 12. – №. 8. – S. 675.
10. Russo A., Mazzeo G., Longo S. Bionomics of *Dactylopius coccus* Costa (Hemiptera: Coccoidea) in a greenhouse in Sicily //Entomologica. – 1999. – T. 33. – S. 333-338.
11. Soad I. A. R. Coccoidea species infesting ornamental plants in the Royal greenhouse, Al-Montaza palace garden, Alexandria, Egypt with new hosts record and a key of the adult female Coccoidea. – 2020.
12. Suh S. J., Lee S. J., Hodges G. S. Notes on armored scale species from greenhouse in Korea (Hemiptera: Diaspididae) //Korean journal of applied entomology. – 2009. – T. 48. – №. 3. – S. 281-284.
13. Williams D. J., Watson G. W. The scale insects of the tropical South Pacific region. Part 3: the soft scales (Coccidae) and other families. – 1990. – S. 267 pp.
14. Williams D. J., Granara de Willink M. C. Mealybugs of Central and South America. – 1992. – S. 635 pp.